

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ» В ТАДЖИКИСТАНЕ

¹Исайнов Х.Р., ²Низамова Т.Д.

¹Д.э.н., профессор кафедры Национальной экономики и экономической безопасности ТНУ

²Д.э.н., профессор кафедры Экономика предприятий и предпринимательства ТНУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15265059>

***Аннотация.** В статье обобщены пути формирования «зелёной экономики» и перспективное его развитие в Республике Таджикистан. Рассматриваются теоретические аспекты формирования зеленой экономикой. Изучен мировой опыт развития «зелёной экономикой» и он показывает, что в настоящее время в различных странах мира предпринимаются усилия по развитию «зелёной экономики» и внедрение его составляющие элементы, такие как: увеличению доли экологических чистых и возобновляемых источников энергии: гидроэнергетика, энергии ветра, солнца, биогаза и биотоплива. Анализируются пути формирования и тенденции развития «зеленой экономикой», предложены основные приоритетные сектора национальной экономики, в котором в будущем можно будет привлечь инвестицию как из внутренних источников (из бюджета республики), так и внешних инвестиций (зарубежных инвестиций): энергетика, промышленное производство, транспорт, туризм и сельское хозяйство.*

***Ключевые слова:** экономика, экология, зеленая экономика, зеленая энергия, водно-энергетический потенциал, биологическое разнообразие, экологическая система, формирование, развитие, направление, основные направления формирования и развития зеленой экономикой.*

***Abstract.** The article summarizes the ways of forming a "green economy" and its prospective development in the republic. Theoretical aspects of the formation of a green economy are considered. The world experience in the development of the "green economy" has been studied and it shows that efforts are currently being made in*

various countries of the world to develop the "green economy" and introduce its constituent elements, such as: increasing the share of environmentally friendly and renewable energy sources: hydropower, wind energy, solar, biogas and biofuels. The ways of formation and development trends of the "green economy" are analyzed, the main priority sectors of the national economy are proposed, in which in the future it will be possible to attract investment from both internal sources (from the budget of the republic) and external investments (foreign investments): energy, industrial production, transport, tourism and agriculture.

Keywords: *economy, ecology, green economy, green energy, water and energy potential, biological diversity, ecological system, formation, development, direction, main directions of formation and development of green economy.*

Основы формирования концепции «зелёной экономики» были заложены в рамках концепции устойчивого развития еще в конце 80-ых годов прошлого века в таких международных конференциях как «Наше общее будущее», предложенное в 1987 г. комиссией ООН под руководством Г. Х. Брундландт, в 1992 году во время конференции ООН в Рио-де-Жанейро (Рио-92) и др. Особенностью конференции в Рио-92 стало активное участие в разработке предлагаемых проектов представителей частного сектора на самом высоком уровне. Речь идет о Предпринимательском совете по устойчивому развитию (Business councilor sustainable development), объединившем более 100 топ-менеджеров крупнейших мировых компаний. Эта организация представила на конференции в Рио в 1992 г. доклад, в котором его авторы выдвинули идею экоэффективности (eco-efficiency) и указали на необходимость сотрудничества бизнеса и правительств в деле обеспечения устойчивого развития. «Чистый и справедливый экономический рост - являющийся неотъемлемой частью устойчивого развития, требует более эффективного использования ресурсов: причем «эко эффективность» имеет экономический смысл для бизнеса [2, с.116].

Через 20 лет после Конференции ООН 1992 г. в различных докладах ЮНЕП и других организациях констатировалось, что с начала XXI в. мировое

сообщество столкнулось с рядом параллельных кризисов: климатическим, топливным, продовольственным, водных ресурсов и кризисом глобальной финансовой системы. В этой связи, на Конференции по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (2012 г.) «зеленая экономика» была представлена в качестве новой экономической парадигмы, которая позволит не только преодолеть традиционный антагонизм между экономическими и экологическими целями современного общества, но и достичь их синергетической взаимодополняемости в целях обеспечения устойчивости экономического развития глобальной системы [15, с. 6].

Что касается «Позеленение» экономики развитых стран, то оно началось относительно недавно. К примеру, до середины 1980-х годов деградация окружающей среды и ухудшение экологической обстановки беспокоила прежде всего экологов, общественность и ответственных политиков, но расценивалась деловым сообществом и экономическим мейнстримом, как естественная плата за прогресс и рост благосостояния. Поэтому любые жесткие меры в сфере охраны окружающей среды и борьба с загрязнением виделись, как неизбежный компромисс между экономикой и экологией и издержками, сдерживающими экономический рост.

Термин «зеленая экономика» впервые был использован британскими специалистами в области экономики окружающей среды (environmental economics) в докладе «План по созданию зеленой экономики», подготовленном по заданию министерства охраны окружающей среды Великобритании [7, с.42]. В нем авторы оценивали возможные экономические стратегии, которые можно было бы использовать для достижения целей устойчивого развития. В докладе признавались не только наличие взаимозависимости экономики и окружающей среды, но и факт воздействия окружающей среды на экономическую активность (начиная от негативного влияния загрязнения, сокращения доступности ресурсов, кончая ухудшением здоровья работников и новыми запросами потребителей).

Поворотным моментом в актуализации проблемы отказа от традиционной модели экономического развития, основанной на ископаемых источниках энергии, и перехода к «зеленой экономике» стал разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис. Данный финансовый кризис, вызвавший глубокий экономический спад, по мнению многих экспертов и политиков, предоставил мировому сообществу «уникальную историческую возможность разрешить накопившиеся экономические и экологические проблемы в рамках единой стратегии» [7, с. 42]. В то же году Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выступила с «Зеленой экономической инициативой» (Green economy initiative, GEI), ориентирующей научное и экспертное сообщество, ответственных политиков и мировую бизнес-элиту на поиск механизмов перевода мировой экономики на экологически устойчивый «зеленый» путь развития.

Проблема «зеленой» экономикой были обсуждены 10-13 ноября 2021 года в Глазго (Великобритании) на 26-ой Конференции ООН по климату (COP 26), в рамках международной организации G-20, которой страны пришли к финальному решению относительно ближайших планов по борьбе с климатическим кризисом. Важным моментом COP 26 стало подписание частью стран и компаний соглашения по сокращению угольных электростанций и переходу на экологические «зеленые» техно-логии. Поэтому в документе страны заявили о готовности ускорить полный отказ от угля, а также прекратить выдачу разрешений на новые проекты по производству электроэнергии, вырабатываемой на угле. Его инициатором стала Великобритания, где как раз проходила данная конференция.

Концепция «зеленой» экономики, включает в себя многие идеи, связанные с проблемами устойчивого развития. Если устойчивое развитие предполагает тесную взаимосвязь трех подсистем - экономической, социальной и экологической, то концепция «зеленой» экономики призывает к гармонизации и согласованности между этими компонентами, приемлемой для всех стран,

независимо от этапа их экономического развития - развитых, развивающихся, а также стран с переходной экономикой.

Подтверждением того, что данная тема волнует, в том числе и Таджикистан, является активная поддержка международного сотрудничества и постоянным участником процессов в области водных проблем, экологии и устойчивого развития на глобальном, региональном и национальном уровнях. Участие во Всемирной конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро и в принятии ее основных документов: Декларации Рио, Повестки дня на 21 век и глобальных эко-логических конвенций, а также участие Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на неформальной встрече глав государств-членов БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза, которая была посвящена теме «Пути повышения благосостояния народов наших стран» (Уфа, 2015 г.), где Лидер нации выступил о том, что «Создание “зеленой” экономики является главным условием мирового развития, что при этом основными условиями мирового устойчивого развития является создание возобновляемых источников, в частности, гидроэнергетических сооружений, развитие безопасной, с точки зрения экологии, экономики, которую называют “зеленой” экономикой» [11, с.14]. В Послании Лидера нации уважаемого Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон Маджлиси Оли (Душанбе, 26.01.2021 года), где он также выступил «... в Таджикистане производство 98 процентов электроэнергии приходится на гидроэнергетику. Поэтому, наша страна за счет выброса парниковых газов занимает в мире 135 место, что является ценным вкладом Таджикистана в решении глобальных экологических проблем. Это означает, что в масштабе региона объем выбросов парниковых газов в Таджикистане на каждого человека самый меньший, и это является нашим вкладом в улучшение экологической ситуации региона и планеты в целом» [1, с.3].

К подтверждению сказанного Лидером нации, необходимо добавить, что именно широкое использование возобновляемых источников энергии, больше

всего гидроэнергетики, которые считаются как «зеленая энергия», способствует достижению таких результатов. Следует также добавить, что широкое использование возобновляемых источников энергии, в особенности водных ресурсов, считается одним из основных источников выработки «зеленой» энергии и развития «зеленой» экономики.

В целом, обсуждение водно-энергетических проблем в рамках глобальных водных процессов, ясно показало, что с ростом численности населения, возрастающим водопотреблением экономики отдельных стран, они с каждым годом будут усугубляться. Так, как развитие «зеленой энергии» без достаточных водных ресурсов будет затруднительным, а может и невозможным.

Следует отметить, что современный уровень неэффективного использования водных ресурсов в большинстве стран аридной зоны не сможет обеспечивать в будущем их население достаточным объемом водных ресурсов для водоснабжения, развития гидроэнергетики, производства продовольствия и других нужд (рис 1.).

Рис. 1. Прогноз изменения водных ресурсов на душу населения в Таджикистане и Центральной Азии

В целом, определяя отдельные соответствующие условия способствующие формированию и дальнейшему развитию «зеленой» экономики в нашей республике, целесообразно было бы учитывать мировой опыт развития

«зелёной» экономики с учетом практической их реализации в условиях нашей республики.

Мировая практика показывает, что в Европейском Союзе поставлена задача о производстве 20% энергии за счет возобновляемых источников энергии к 2025 году. Зеленые меры в сфере общественного транспорта были разработаны в ЕС: были приняты стандарты Евро-5 и Евро-6 на автомобильные выхлопы, системы утилизаций, а также субсидии покупателям на приобретение электромобилей. В качестве стратегии национального развития в сфере зеленых технологий Великобритания раскрыла свои зеленые проекты на создание новых рабочих мест [3, с.110].

Правительства Голландии, Великобритании и ФРГ, начиная с 90-х годов прошлого столетия активно используют идеи теории экологической модернизации для разработки политики в области устойчивого экономического развития. В качестве стратегии управления в экологической сфере теория экологической модернизации рассматривается как основа концепции «зеленой экономики», включения целей экологической политики в иные социально-экономические сферы. Это все приводит к структурной адаптации производства и потребления к экологическим целям развития, что предполагает развитие «зеленых» технологий производства и обеспечение экономического роста при относительно более низких темпах энерго- и ресурсопотребления, минимизации воздействия на окружающую среду и сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу [6, с. 58].

Идеи «зеленой экономики», как инструмента территориального развития активно используются местными властями США. В отличие от Европы, где проблемы местного развития долгие годы решались централизованно с помощью кейнсианских методов выравнивания социально-экономического уровня отдельных территорий, в США эти вопросы всегда были прерогативой властей штатов и местных органов власти (прежде всего городских), которые в целях регионального развития осуществляли поддержку конкретных

производителей. Это позволяло решать проблему занятости, и пополнять бюджет за счет налоговых поступлений [8, с.72].

Китай планирует достичь к 2025 г. к 15% электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на 45% снизить углеродоемкость экономики. Китай несколько раз превысил объем государственных вложений на развитие ВИЭ по сравнению с показателями США и ЕС. Основная доля мирового экспорта солнечных батарей (40%) и ветряных установок (20%) приходится на Китай. Крупнейшей ветряной электростанцией в мире считается «Ганьсу» (Gansu Wind Farm), расположенная в одноименной провинции на северо-востоке Китая. На сегодняшний день установленная мощность фермы превышает 6 ГВт, а к 2020 г., в котором завершили строительство, мощность достигает 20 ГВт [9, с.64].

Российская Федерация предпочитает принять собственную Стратегию устойчивого развития, которые имеются во всех развитых странах. Российский Гринпис совместно с другими общественными организациями и экспертами разработал ещё в 2020 году полноценную программу для борьбы с климатическим кризисом - «Зелёный курс России». В нем предложены конкретные шаги, как достичь углеродной нейтральности даже раньше 2050 года и избежать ложных решений. Отдельное внимание уделяется в нём на развитие зелёных технологий в регионах. Для этого Greenpeace также составил «Рейтинг открытости регионов к «Зелёному курсу», из которого стало очевидно, что в этой стране уже существует достаточное количество практик, которые можно было бы использовать по всей стране и привести конкурсы лидирующим позициям в борьбе с климатическим кризисом [7,с.27].

Вышеизложенные аргументы свидетельствуют о том, что несмотря на то, что возобновляемая энергетика требует не огромных инвестиций, тем не менее, оно не смогла бы возникнуть и развиваться без государственной поддержки. Международное энергетическое агентство «оценивает, что субсидии на потребление ископаемого топлива во всем мире составили в 2015 г. \$548 млрд. Эти субсидии более чем в четыре раза выше объемов субсидий возобновляемых

источниками энергии и более чем в четыре раза превышают суммы инвестиций во всем мире в повышение энергетической эффективности» [11, с. 150].

Для сравнения, также отметим, что исследование венчурной компании DBL Investors показывает, что среднегодовые субсидии нефтяным и газовым компаниям только в США, в том числе налоговые льготы и государственные расходы, в течение первых 15 лет развития соответствующих технологий были примерно в пять раз выше, чем объемы поддержки возобновляемых источников энергии. А размеры поддержки атомной энергетики превышали субсидии возобновляемой энергетике более чем в десять раз. Это привело к тому, что «...субсидии со стороны государства и прочие формы протекционизма искусственно поддерживают стареющий энергетический сектор, давая ему несправедливое преимущество перед «зеленой» энергетикой» [12, с. 8].

В целом, анализируя мировой опыт отдельных стран мира по развитию «зеленой» экономики, попытаемся предложить основные направления развития зеленой экономики в Республике Таджикистан (рис. 2).

Учитывая все соответствующие условия нашей республики для развития «зеленой» экономики, следует с уверенностью сказать, что вопросы дальнейшего развития зеленого роста, тесно связаны с необходимостью взаимодействия стран региона.

Анализируя вышеизложенные проблемы, следует отметить, что одним из решений возникших проблем, могло бы стать поощрение и соблюдение принципов совместного, комплексного и эффективного использования водных, энергетических и биологических ресурсов, в том числе пастбищ, как способ сбалансированного удовлетворения потребностей экономики, населения и природной среды. Рост населения, увеличение потребности в более комфортных условиях жизни, в водных ресурсах, энергии и продовольствии, а также климатические изменения подразумевают, что биоразнообразие требует большего внимания и защиты.

Одна из главных стратегических задач Таджикистана, перестроить экономику страны на зеленый путь развития, пока доходы от продажи сырьевых

ресурсов предоставляют такую возможность и, кроме того Таджикистан имеет уникальные возможности и предпосылки для зеленой экономики. Имеющиеся финансовые и природные ресурсы, растущее предложение на рынке все более эффективных и доступных зеленых технологий и другие факторы благоприятствуют новым возможностям.

Рис. 2. Основные направления развития зеленой экономики в Республике Таджикистан

В условиях нашей республики, «зеленая экономика» и «зеленые» рабочие места в большей степени связано с развитием гидроэнергетики или так называемые «зеленой» энергии, как стратегии сокращения зависимости республики от ископаемого топлива, снижения выбросов парниковых газов и повышения эффективности отдельных отраслях национальной экономики.

На наш взгляд, инструментами зеленой политики могут являться: экологическое регулирование; развитие законодательной базы для создания новых видов деятельности в экологической сфере и рынков; стимулирование

спроса на «зеленые» товары и услуги с помощью государственных «зеленых» закупок; подготовка кадров для всех направлений «зеленой» экономической деятельности; поддержка малого бизнеса и предприятий, работающих в сфере «зеленой экономики». В отдельных моментах, некоторые проблемы можно было бы решать с помощью политики поддержки развития «зеленой» занятости, такие социальные проблемы, как борьба с безработицей путем развития подготовки и переподготовки кадров, трудоустройство людей с ограниченными возможностями, возрождения городских окраин и др.

Возможности «зеленой экономики» в нашей республике определяются ее природно-экономическими ресурсами. Природное богатство Таджикистана открывает неограниченные возможности для развития страны, роста благосостояния и качества жизни населения и позиционирования в Центрально-Азиатском регионе как экологического донора. Однако перед нашей страной стоит много проблем, главным вызовом в ближайшей перспективе для Таджикистана является экологическое «утяжеление» и примитивизация структуры экономики с целью реализации его основных стратегических направлений. Это может привести к росту, воздействия на окружающую среду и увеличению объемов нерационального использования природно-ресурсного потенциала. Кроме того, опасна возникшая зависимость экспортно-сырьевой модели нашей экономики от цен на энергоносители на региональном и мировом рынке.

В целом, анализируя выше изложенного, можно предложить основные приоритетные секторы национальной экономики, способствующие развитию «зеленой экономикой», в котором в дальнейшем будущем можно будет привлечь инвестицию как из внутренних источников (из бюджета республики), так и внешних инвестиции (зарубежных инвестиций):

- энергетика - переход к альтернативным источникам энергии и различным видам ее производства (прежде всего гидроэнергетика), повышение эффективности ее использования;

- промышленное производство - повышение экологической эффективности, модернизация и экологизация производства, создание новых товаров с учетом требований «зеленой экономики»;

- транспорт - развитие экологически - и энергоэффективных видов транспорта, включая общественный и неавтомобильный транспорт, развитие «зеленого» транспорта, совершенствование используемой техники и топлива для уменьшения их негативного влияния на экологию и снижения социальных издержек;

- туризм - развитие «зеленой» инфраструктуры, новых видов экологического туризма, поддержание биоразнообразия и экосистема. В частности предстоит проанализировать первопричины утраты биоразнообразия «путем его интеграции во все сферы общества и управления», уменьшить прямое негативное воздействие на биоразнообразие и стимулировать устойчивое его использование. Для улучшения состояния биоразнообразия необходимо улучшить сохранность экосистем, видов и генетического разнообразия, а также их функций;

- сельского хозяйства - реализовать развитию «зеленых» видов сельскохозяйственного производства, стимулировать формированию новых рынков сбыта для экологически чистой сельскохозяйственной продукции, содействии развитию не наносящих экологического ущерба ресурсосберегающих технологий и видов сельскохозяйственной деятельности (применение новых способов полива, органическое земледелие, агроботанические методы защиты растений и др.), развивать предпринимательство в природоохранной и природовосстановительной сферах;

- лесного хозяйства - продолжить усилие и инициативу Главы государства по посадке декоративных деревьев и саженцев вблизи городов, пригородов и населенных пунктов. Как известно один из задач в области охраны окружающей среды в республике является предотвращение или хотя бы минимизации рубка лесов, увеличение площади деревьев с целью расширить площадь лесов и положительно повлиять на обезлесивание в отдельных регионах республики и

использовать леса как важный способ борьбы с климатическим кризисом. Более того, в отдельных случаях наблюдается утрата лесов или обезлесивание, в связи с нерациональным переводом лесных площадей в другие виды землепользования, в том числе под сельское хозяйство или застройку;

- городское хозяйство и строительство - строительство новых «зеленых» зданий и модернизация существующих зданий с высоким энерго - и ресурсопотреблением в целях обеспечения устойчивого городского развития.

К таким случаям, прежде всего, должны относиться: создание «зеленой» инфраструктуры и внедрение «зеленых» технологий, имеющих критически важное значение для экономики в целом, но, которые частные компании не в состоянии осуществить без поддержки государства; поддержка «зеленых» технологий, находящихся на начальной стадии развития: реализация проектов, направленных на создание долговременных конкурентных преимуществ и/или стимулирование долгосрочной занятости и роста.

Главная роль обеспечении «зеленого» роста принадлежит инновациям, которые позволят «разорвать» порочную связь между экономическим ростом и исчерпанием ресурсов. Для эффективного внедрения новых технологий необходимы, с одной стороны, интернализации экологических издержек, с тем чтобы конечные цены товаров и услуг отражали также стоимость природного капитала и экологических услуг, а с другой - отмена субсидий на виды деятельности, наносящие ущерб окружающей среде и ведущие к истощению природного капитала.

Таким образом, реализация стратегии экологической модернизации, требует развития сотрудничества всех заинтересованных сторон, включая государственные органы управления всех уровней, бизнес и неправительственные организации. Первоочередными направлениями экономики Таджикистана для применения принципов зеленого развития являются повышение энергоэффективности и энергосбережение как самое эффективное, менее капиталоемкое и быстро осуществимое направление для решения энергетических проблем, а также меры по повышению эффективности

использования воды в секторах потребления является условием для внедрения зеленых технологий и привлечения инвестиций - для повышения урожайности, экспортного потенциала и продуктивности земель и воды, для обеспечения водной и продовольственной безопасности страны.

REFERENCES

1. Послание Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси оли Республики Таджикистан от 26 января 2021 года. -Газета «Садои мардум» от 29 января 2021 года. - С.2-3.
2. Аверченков А.А. Экономические аспекты глобального экологического сотрудничества //Кто есть, кто в экономике природопользования: Энциклопедия. -М.: Экономика, 2009. - 218 с.
3. Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: парадигма для будущего //Мировая экономика и международные отношения. -2017. - №3. - С.107-113.
4. Гусев А.А. Экология и рыночная экономика //Экономика природопользования. - 2014. - № 2. - С. 29-37.
5. Давлятова М. М. Пути совершенствования механизма управления «зеленой» экономики в Центральной Азии //Материалы международной научно-практической конференции. Обеспечение импортозамещающей отечественной продукцией в условиях устойчивого развития республики Таджикистан в сотрудничестве со странами Средней Азии. - Душанбе, 2019. Часть 2. - С. 41-44.
6. Донской С.Е. О механизмах ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой деятельностью //Экология производства. - 2013. - № 3. - С. 56-62.
7. Зелёная экономика и цели устойчивого развития для России: коллективная монография /Под науч. ред. С.Н.Бобылёва, П.А.Кирюшина, О. В. Кудрявцевой. - М.: Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019. - 284 с.
8. Исайнов Х.Р. Кимсанов К.О. Региональные аспекты обеспечения водно-энергетической безопасности (на материалах стран Центральной Азии). Монография. - Душанбе: ТНУ, 2020. - 248с.

9. Кимсанов У.О., Давлятова М.М. Перспективы развития “зеленой” эко-номики в Центральной Азии: мировая и региональная практика //Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе, 2019. № 5. Часть I. - С. 184-189.
10. Одинаев Х.А., Сафарзода С.С. Республика Таджикистан: инвестиционная поддержка социально-экономического развития региона. //Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе, 2021. № 3. - С. 3-7.
11. Участие на неформальной встрече глав государств - членов БРИКС, ШОС и Евразийского экономического союза [электронный ресурс] - <http://president.tj/ru/node/9355>. Дата обращения 07 января 2020 года.
12. Matyushenko I., Sviatukha I., Grigorova-Berenda L. Modern Approaches to Classification of Biotechnology as a Part of NBIC-Technologies or Bioeconomy // Journal of Economics, Management and Trade. -2016.-Pp.1-14.